

RESUMO SIMPLES

PROMOVENDO A INCLUSÃO NA SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS EFICAZES E IMPACTO NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

DOI: 10.5281/zenodo.11069213

Carla Camargo Santos Cardoso

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP; carla_kamargo@hotmail.com

Daiane Lima da Silva

Licenciatura em pedagogia - Anhanguera-UNIDERP; dhai-ane@hotmail.com

Jean Carlos de Toledo

Licenciatura em Matemática - UNIG; jeancarlostoledo0@gmail.com

Josiane Vieira da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP, ho_si27@hotmail.com

Joyce Essy dos Santos

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP, Joyceessy@outlook.com

Luciene Gonçalves dos Santos

Licenciatura em Pedagogia - FINAV; lucihalidera@hotmail.com

Nathália Paixão Oliveira

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP; nathypaixao2017@gmail.com

Rozelene de Oliveira

Licenciatura em Pedagogia - Unijales; rozelenelucasmariana@gmail.com

Suellen Natali Azevedo Rocha

Licenciatura em Pedagogia, Anhanguera-UNIDERP,

suellenrochanavirai@gmail.com

Tatiane da Silva Ortellado

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP;

tatianesilvaortellado11@gmail.com

Introdução: A educação inclusiva é um princípio fundamental que visa garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades, características ou necessidades especiais, tenham acesso a uma educação de qualidade. Na sala de aula inclusiva, os educadores enfrentam desafios significativos para atender às necessidades diversificadas dos alunos, ao mesmo tempo em que promovem um ambiente de aprendizagem acolhedor e equitativo. Esta pesquisa busca explorar as estratégias eficazes para promover a inclusão na sala de aula e avaliar seu impacto na aprendizagem dos alunos. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é investigar as estratégias utilizadas por educadores para promover a inclusão na sala de aula e analisar como essas estratégias afetam a aprendizagem dos alunos. Além disso, busca-se identificar os desafios enfrentados pelos educadores na implementação de práticas inclusivas e propor recomendações para superar esses obstáculos. Métodos da Pesquisa: Esta pesquisa será realizada por meio de revisão bibliográfica e análise de estudos de caso. Será conduzida uma revisão sistemática da literatura para identificar as estratégias mais eficazes para promover a inclusão na sala de aula, bem como os impactos positivos dessas práticas na aprendizagem dos alunos. Além disso, serão analisados estudos de caso de escolas que adotaram abordagens inclusivas, a fim de compreender os desafios enfrentados e as soluções implementadas pelos educadores. Resultados: Os resultados desta pesquisa fornecerão insights sobre as estratégias mais eficazes para promover a inclusão na sala de aula e seu impacto na aprendizagem dos alunos. Espera-se identificar práticas inclusivas bem-sucedidas, como adaptação do currículo, diferenciação de instrução, uso de tecnologia assistiva e colaboração com profissionais de apoio. Além disso, serão destacados os benefícios da educação inclusiva para todos os alunos, incluindo o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e acadêmicas. Conclusão: Com base nos resultados

desta pesquisa, conclui-se que a promoção da inclusão na sala de aula requer o emprego de estratégias diversas e flexíveis, adaptadas às necessidades individuais dos alunos. As práticas inclusivas não apenas beneficiam os alunos com necessidades especiais, mas também enriquecem a experiência de aprendizagem de toda a comunidade escolar. No entanto, é fundamental reconhecer os desafios enfrentados pelos educadores na implementação de práticas inclusivas e fornecer o apoio necessário para superá-los.

Palavras-chaves: Inclusão. Sala de aula. Estratégias.